

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТРАНСМИЛЛИЙ ОЛИЙ ТАЪЛИМ ҲАБИГА АЙЛАНИШИ: ТАҲЛИЛ, ТАҚҚОС ВА ТАКЛИФ

Стивен ВИЛКИНС,

Дубайдаги Британия университети Бизнес ва ҳуқуқ факультети профессори

Бобир МУРАТОВ,

Миллий олий таълим тадқиқотлари институти, Сайнс Малайзия университети докторанти, “Эл-юрт умиди” жамғармаси стипендианти

Сўнги ўн йилликда дунё мамлакатларида олий таълимга бўлган талаб ошди. Шунга мос равишда чегаралараро талабалар, ўқитувчилар ва университетлар ҳаракати ҳам ўсиб борди, натижада олий таълим ҳаблари пайдо бўла бошлади.

ТАЪЛИМ ҲАБИ

мамлакат, шаҳар ёки ҳудуд томонидан стратегик равишда олий таълим, тайёрлов, илм-фан ҳамда инновацияга ихтисослашган муассасаларнинг жамланмасини барпо этишдир. Илк ҳаблар Малайзия, Қатар, Сингапур ва Бирлашган Араб Амирликлари (БАА) таълимида эътироф этилган. Ушбу мақсадга эришишда хорижий университетлар филиалларининг ўрни беқиёсдир. Хорижий университетлар филиаллари бу олий таълим муассасаси томонидан бошқа мамлакатда асос солинган ташкилот бўлиб, у асосий муассаса номидан фаолият юритади ҳамда унинг битирув малакавий ҳужжати-ни тақдим этади.

Хорижий университетлар филиаллари трансмилий таълимнинг энг кўзга кўринган шакли ҳисобланади. Трансмилий таълим деганда, малакавий ҳужжатни тақдим этувчи муассаса жойлашган давлатдан ўзга мамлакатда таклиф этиладиган ўқув дастурлари тушунилади. Хорижий университетлар филиалларидан ташқари, масофавий ва онлайн таълим, франшиза дастурлари, ҳамкорликда ташкил этилган дастурлар трансмилий таълимга мисол бўла олади. Бунда асосий кўрсаткич, талаба ўз юртини тарк этмаган ҳолда, бошқа мамлакат битирув малакавий ҳужжатига эга бўлишидир. Таълим ҳаблари одатда бир қанча хорижий университетлар филиаллар бўлишини тақозо этгани

учун улар трансмиллий олий таълим ҳаблари сифатида ҳам танилган.

Ўзбекистон трансмиллий олий таълим ҳаблари сафига қўшилган охириги мамлакатдир. Бу юртда 2023 йилда 29 та хорижий университетлар филиаллари бўлиб, уларнинг сони бўйича Хитой ҳамда БААдан сўнг жаҳонда учинчи ўриндаги мамлакатдир. Шулардан 23 таси 2018-2022 йиллар давомида ташкил этилган, 2023-йил август ойи маълумоти бўйича мамлакатда умумий 37 та трансмиллий таълим муассасаси фаолият юритган, уларда 30 000 нафардан зиёд талаба таҳсил олган. Баъзи мамлакатлардан фарқли равишда Ўзбекистондаги трансмиллий таълим хилма-хиллиги билан ажралиб туради. Мамлакатда

13 та давлатдан келган муассаса ва дастурлар фаолият кўрсатмоқда. Хорижий университетлар филиалларининг деярли ярми Россиядан бўлишига қарамай, улардаги умумий талабалар сони инглиз тилидаги дастурлардан бир неча баробар камдир.

Мамлакатлар трансмиллий олий таълим ҳабларини ташкил этишда турли мақсадларни кўзлайди. Масалан, БАА нефтга қарам иқтисодиётни хилма-хиллаштириш учун турли соҳаларда меҳнат кучи ва кўникмаларни ривожлантиришни кўзлаган. Малайзия эса хорижий талабаларни жалб этувчи минтақавий таълим ҳабиға айланишни мақсад қилган. Сингапур илм иқтисодини қуришга интилган.

ТРАНСМИЛЛИЙ ОЛИЙ ТАЪЛИМ ҲАБИДАН ЎЗБЕКИСТОН НИМА КУТМОҚДА?

Мутахассисларнинг фикрича, аввалига ҳукумат иқтисодиётни қуриш ва мамлакатни бошқариш учун кадрлар тайёрлаш мақсадида юзлаб ёшларни хорижий давлатларга таълим олиш учун юборган. Лекин баъзи ёшлар ортга қайтмагани, бошқалари эса давлат ташкилотларидаги хизматга мослаша олмагани сабабли ушбу лойиҳа тўхтаган. Натижада эътибор жаҳон стандартлари даражасидаги таълимни мамлакатга олиб келишга қаратилган. Сўнгги йилларда трансмиллий таълимнинг улуши ортгани, мутахассислар дунёқарашидаги ўзгаришлар ҳамда таълимнинг либераллашуви билан боғлашмоқда. Яъни таълим жиҳатдан қамров ва кўникмаларни ошириш, миллий таълим тизимига туртки бериш мақсадида сифатли ва замонавий таълимни импорт қилишга киришилган.

Бундан ташқари, илгари хорижий меҳнат миграцияси салбий равишда қабул қилинган бўлса, ҳозирда ҳукуматнинг ушбу борадаги сиёсати ўзгарди. Баъзи мутахассисларнинг фикрича, трансмиллий таълим инсон ресурсларини ривожланган мамлакатларга юқори малакали меҳнат учун экспорт қилиш ёки масофавий (аутсорс) фаолиятлар учун тайёрлов воситаси сифатида кўрилмоқда.

ХОРИЖИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДА ФИЛИАЛ ОЧИШДАН КЎЗЛАГАН МАҚСАДИ

Узоқ йиллик тажриба ҳамда йиғилган ижтимоий капитал натижасида ТОП университетлар талаба жалб қилишда муаммога дуч келмайди. Лекин элитар бўлмаган бошқа университетлар халқаро талабалар учун курашишга, хорижий бозорларга чиқишга мажбур. Бундан ташқари, таълимга давлат молиясининг камайиши, ўзгармас шартнома тўловлари ҳамда демографик

инқирозлар бу интилишларни янада кучайтиради. Трансмиллий таълим экспортдан университетлар нуфуз ва даромадни кўзлашни кўпчилик эътироф этади. Ижтимоий-маданий алоқалар ҳамда салоҳиятни ривожлантиришга кўмаклашиш каби сабаблар ҳақида нисбатан оз фикрлар билдирилади.

Нуфуз масаласида, бундай дастурлар университетларга халқаро эътиборни ошириш,

халқаролашув стратегияларини амалга оширишга хизмат қилади. Молиявий томондан эса бу яхши бизнес модел бўлиб хизмат қилади. Шунга қарамай, мутахассисларимизнинг фикрича, мамлакатимизга келган кўпчилик университетлар учун бу таваккалга асосланган лойиҳа бўлган. Сабаби улар илгари бошқа мамлакатларга филиал ёки дастур экспорт қилмаган ва бу борада тажрибалари бўлмаган.

ХОРИЖИЙ ФИЛИАЛЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ҚАНДАЙ МУАММОЛАР УЧРАМОҚДА?

Ўзбекистонда хорижий университет филиалларининг ташкил этилиши ҳамда фаолиятида бир қанча академик, бюрократик ва бошқарув бўйича ҳал этилиши лозим масалалар бор.

Академик жиҳатдан, аввало, ҳукумат ва хорижий муассасалар ўқув дастурининг маҳаллий талабларга мос бўлишини музокара қилишади. Натижада ўқув дастурга қўшимча фанлар киритилиши ҳам мумкин. Шунингдек, хорижий муассасанинг ўз мамлакати қонунчилиги дастурлар ва муассасалар экспортга тайёр бўлиши, акс ҳолда, битирув ҳужжатлари билан муаммолар чиқиши мумкинлигига эътибор қаратилади. Бундан ташқари, мустақиллик ва шахсий жавобгарликка асосланган таълим услуби маҳаллий мактабларда буйруқбозлик, шунингдек, марказда ўқитувчи услубига кўниккан талабалар ва уларнинг ота-оналари билан тушунмовчиликлар бўлиши айтилди.

Лицензия ҳамда аккредитация масалалари сўнгги йилларда нисбатан соддалашган бўлса-да, бу борада ҳам баъзи фикрлар билдирилди. Масалан, хорижий дастурни маҳаллий

таълим стандартларига мос равишда тақдим этиш иложсиз. Шунингдек, баъзи мамлакатларга тегишли хорижий университет филиалларининг аккредитация муддати келганда вазиятни сиёсийлаштириш орқали ушбу жараёндан четда қолишга имкон топа олаётганлари ва трансмиллий таълимга оид махсус қонунчиликнинг йўқлиги бунга сабаб эканлиги айтилди. Бундан ташқари, давлатга тегишли хорижий университет филиаллари ўз соҳалари бўйича юқори ташкилотлардан қўшимча юктамалар қабул қилиши мумкин. Лекин бундай олий таълим муассасалари ҳужжатларда нодавлат таълим муассасаси деб кўрсатилгани боис давлатдан қўшимча маблағ жалб қилишда муаммолар мавжуд.

Мутахассислар кадрлар ва қабул масалаларини асосий бошқарув қийинчиликлари сифатида кўрсатди. Аввало, хориждан ўқитувчиларни жалб қилиш мушкул. Улардан мамлакатга келган қисми эса ижтимоий ҳамда маданий қийинчиликларга дуч келиши эҳтимоли бор. Масалан, вилоятларда бундай ўқитувчиларнинг фарзандларига таълим тили инглиз тили бўлган мактабларни топиш имконсиз. Бошқа томондан, PhD даражаси ҳамда инглиз тили кўникмаси мавжуд маҳаллий ўқитувчиларни топиш ҳам осон эмас. Шунингдек, хорижий таълим тизимларидан хабардор бошқарув кадрлари ҳам тақчил. Баъзи мутахассислар эса

китоблар ва таълим технологияларини импорт қилишдаги божлар, хорижий кадрларни рўйхатга олиш ва солиққа тортиш жараёнларидан ҳам шикоят қилишди.

Қабул масаласида, аввало, абитуриентлар сифатидан шикоятлар билдирилди. Масалан, инглиз тили ҳамда математика фанларидаги

қийинчиликлар сабаб баъзи хорижий университет филиаллари биринчи ўқув йили дастурига ушбу фанлардан қўшимча дарсларни киритган. Шунингдек, университет брендини қуриш вақт ва ҳаракат талаб этиши, жамият эса нодавлат секторга доим ҳам ишонч билдирмаслиги айни ҳақиқат.

ТРАНСМИЛЛИЙ ТАЪЛИМНИНГ ЎЗБЕКИСТОНГА ФОЙДАЛАРИ

Трансмиллий таълим Ўзбекистонга асосан инсон капитали, таълим, бошқарув ва ижтимоий-маданий жиҳатдан таъсир кўрсатмоқда. Аввало, трансмиллий таълим маҳаллий ва жаҳон иқтисодиёти учун малакали ва меҳнатга яроқли инсон ресурсларини тайёрламоқда. Улар давлат ҳамда хусусий секторда, шунингдек, масофавий ишларда фаолият олиб бормоқда. Баъзи хорижий университет филиаллари раҳбарлари битирувчиларининг 100% лик бандлик кўрсаткичини таъкидлаган бўлса, бошқалари аксар талабалари иккинчи ва учинчи курслардан оқ доимий иш жойига эга бўлишини эътироф этади. Шунингдек, битирувчиларнинг баъзида хорижда меҳнат фаолиятини олиб бориши мутахассислар томонидан ижобий баҳоланди. Сабаби маълум муддат ўтгач, улар юқори тажриба билан мамлакатга қайтиши ёки масофадан бўлса ҳам ўз ватани ривожига ҳисса қўшиши мумкин.

Иккинчидан, трансмиллий таълим мамлакатнинг таълим бўйича муаммоларини ҳал этишга ҳисса қўшмоқда. Сифатли таълимдан ташқари, янги методлар ва ўқув режалари, таълим ресурслари, бошқарув тизимлари ва тажрибалари кириб келмоқда. Таълим сифати

белгиси ўлароқ баъзи хорижий университет филиаллари раҳбарлари барча талабаларнинг ҳам ўз вақтида ўқишни битира олмасликларини айтади. Бошқарувга оид мисоллар доирасида эса бундай олийгоҳлар мамлакатда биринчилардан бўлиб электрон бошқарув тизими, онлайн қабул, Covid-19 даврида масофавий таълимни йўлга қўйгани тилга олинади. Шунингдек, хорижий университет филиаллари замонавий ётоқхоналарни бунёд этди, талабалар учун автобусларни йўлга қўйди, таълимда намунавий хизмат қандай бўлишини кўрсатди. Ушбу ёндашувлар маҳаллий университетларга ҳам таъсир эта бошлади. Хусусий ҳамда давлат университетлари улардан янги тажрибаларни ўрганмоқда, қўлламоқда.

Трансмиллий таълим мамлакатга маданий ҳамда ижтимоий фойдалар келтирмоқда. Хорижий университет филиаллари чет тилларини тарғиб этиб, аламашинув дастурлари ва хорижий ўқитувчилар орқали миллатлараро маданий кўприклар барпо этмоқда. Шунингдек, улар ҳамёнбоп тил ва техник курслар, ёшлар, ўқитувчиларга малака машғулотлари ташкил этиш орқали жамиятга хизмат қилмоқда. Бундан ташқари, трансмиллий таълим ва хусусий университетлар сабаб ҳозирда ёшлар битирув ҳужжатидан кўра кўпроқ сифатли билим ҳамда рақобатбардош касблар ҳақида қайғурмоқда.

МУҲОКАМА ВА ХУЛОСА

Ўзбекистон кўплаб мамлакатлар ва университетлар учун муваффақиятли тажриба майдони ролини ўйнади. Масалан, Сингапур менежментни ривожлантириш институтининг Тошкентдаги филиалидан сўнг Малайзия ва Тожикистон мамлакатларида ҳам ўз филиалларини ташкил этди. Жанубий Кореяда эса Инха Университети тўфайли қонунчиликда ўзгаришлар юз берди: энди талабалар у ерга сафар қилмасдан ҳам мамлакат битирув ҳужжатини олишлари мумкин.

Мутахассислар фикри ва бошқа маълумотлар асосидаги таҳлиллар Ўзбекистон олий таълими учун барқарор келажакни кўрсатмоқда. Аввало, муассасалар, талабалар, тор соҳалар, юқори илмий даражалар сони ўсиши кутилмоқда. Рақобат қучайишига қарамай, таълим қамровининг тўлиқ эмаслиги, ёшлар ўртасида инглиз тилига бўлган қизиқишнинг ўсиб бораётгани трансмиллий таълимнинг ривожланишига хизмат қилади. Лекин барқарорлик таълим сифати, битирувчилар натижалари ҳамда кенг миқёсдаги ижтимоий таъсирларга боғлиқ.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИГА КўРА, ТАЪЛИМ МАСЪУЛЛАРИ ҲАМДА ТРАНСМИЛЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ УЧУН ҚУЙИДАГИ ТАВСИЯЛАР БЕРИЛАДИ:

Ўзбекистон ҳукумати:

- ✔ Трансмиллий таълим (ТМТ)ни мамлакатнинг узоқ муддатли мақсад ва стратегиялари билан ҳамоҳанг бўлишига эътибор қаратинг;
- ✔ ТМТни ташкил этиш, лицензиялаш, аккредитациялаш, бошқариш ва солиққа тортиш бўйича махсус қонунларни ишлаб чиқинг;
- ✔ Янги университетларни фақат ўта тор мутахассисликлар ва юқори илмий даражалар тақдим этиш учунгина таклиф этинг;
- ✔ ТМТ муассасаларини тадқиқотларга жалб этиш мақсадида улар учун махсус грантлар ажратинг;
- ✔ ТМТ муассасалари ҳамда маҳаллий давлат университетлари ҳамкорлигини рағбатлантиринг;
- ✔ ТМТ муассасаларини икки томонлама ҳисобдорлик юкидан озод этинг;
- ✔ Маҳаллий ўрта таълим дастурларига танқидий фикрлаш, мантиқ, мустақил таълим кўникмаларини киритинг;
- ✔ Хорижий мутахассисларни қўллаш мақсадида вилоятларда уларга хизмат қилувчи ижтимоий тузилмаларни ривожлантиринг;

Ўзбекистондаги трансмиллий таълим муассасаларига:

- ✓ Таълим сифатини қисқа муддатли ютуқлар ва талабалар сонидан устун қўйинг;
- ✓ Маҳаллий ўқитувчилар ва ходимларнинг малакасини оширишга интилинг;
- ✓ Хорижий мутахассисларни маҳаллий муаммоларни ҳал этишга жалб қилинг;
- ✓ Юқори илмий даражаларни йўлга қўйинг ва тадқиқотларга эътибор қаратинг;
- ✓ Жамият билан алоқага киришинг;
- ✓ Қўшни мамлакатлардан хорижий талабаларни жалб қилинг;
- ✓ Маҳаллий давлат университетлари билан тадқиқот, академик алмашув ва бошқа ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйинг;
- ✓ Соҳанинг нуфузини ҳимоя қилиш, тажриба алмашиш, муаммоларни ёритиш мақсадида ТМТ муассасалари тармоғини ташкил этинг.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.4. Knight, J. (2011). Education hubs: A fad, a brand, an innovation? *Journal of Studies in International Education*, 15(3), 221-240. doi: 10.1177/1028315311398046
2. UNESCO/Council of Europe. (2001). Code of good practice in the provision of transnational education. Riga: UNESCO/Council of Europe.
3. Муассасаларнинг тўлиқ рўйати учун мақоланинг инглиз тилидаги шакли чоп этилган веб-саҳифага қаралсин: <http://dx.doi.org/10.1080/1360080X.2024.2324404>

